

A gestão de acervos como ação de Conservação: atuação do Conservador-Restaurador na reserva técnica do CAP

DOI: 10.5281/zenodo.13743532

Elvira Nóbrega de Faria Tobias¹, Yukie Noce Watanabe², Larissa Lorrane Silva Oliveira³

¹Coordenadora do Núcleo de Gestão de Acervos Museológicos da Diretoria de Museus da Secult-MG; Mestranda em Artes pela UFMG; Especialista em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis pelo CECOR-UFMG (2006); Graduada em Artes Plásticas pela UFMG (1996), elviratobias@gmail.com

²Conservadora-Restauradora do Núcleo de Gestão de Acervos Museológicos da Diretoria de Museus da Secult-MG; Mestranda em Patrimônio Construído e Arquitetura Sustentável, pela UFMG; Graduada em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis pela UFMG (2011); Graduada em Artes Plásticas pela UFMG (2006), watanabe.yukie@gmail.com

³Conservadora-Restauradora do Núcleo de Gestão de Acervos Museológicos da Diretoria de Museus da Secult-MG; Graduada em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis pela UFMG, larilsoli.restauradora@gmail.com

Palavras-chave: Reserva Técnica, Documentação e Catalogação, Conservação Preventiva, Gestão de Acervos.

O presente resumo pretende registrar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais do Núcleo de Gestão de Acervos Museológicos (NGAM) da Diretoria de Museus (DIMUS), gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, no Brasil, e que teve como objetivo a conservação do acervo do CAP - Centro de Arte Popular, espaço cultural que faz parte do Circuito Liberdade, circuito turístico da cidade, sendo um espaço destinado à exposição e valorização de obras produzidas pela cultura popular. Inicialmente foram feitos apontamentos de conceito e objetivos de uma Reserva Técnica - RT, espaço relevante a ser planejado na instituição de um museu, pois nela é armazenado e conservado o acervo que não se encontra exposto ao público, mas que é pesquisado, disponibilizado em exposições temporárias e empréstimos. A seguir é apresentada a diversidade de objetos e tipos de material do acervo do CAP, constituído de madeira, cerâmica, fibras naturais, pedras, e metal, com peças originárias de diversas cidades e regiões de Minas Gerais. Para aprofundar no trabalho realizado foi feito um estudo da criação da RT identificando que seu projeto inicial foi executado em local inadequado, apontando os motivos que motivaram o NGAM a transferi-la de local, seguindo diretrizes de conservação, estruturando e organizando o espaço. As ações foram efetuadas com equipe local, com infraestrutura e material disponível e se mostraram bem sucedidas, resultando na organização e catalogação sistemática do acervo, possibilitando a sua manutenção rotineira e

garantindo assim a valorização e gestão segura do acervo visando a preservação desse segmento do patrimônio cultural mineiro.

Referências bibliográficas

AMARAL, Joana Rebordão. Gestão de acervos: Proposta de abordagem para a organização de reservas. Dissertação (Mestrado em Museologia) - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, p. 89, 2011.

RÉMY, Luc. Les reserves: stockage passif ou pôle de valorisation du patrimoine?. La Lettre de l'OCIM, 1999. n. 65, p. 27-35. Disponível em: <<http://doc.ocim.fr/LO/LO065/LO.65%284%29-pp.27-35.pdf>>. Acesso em: 15/07/2024

MAST. Política de Segurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus. Museu de Astronomia e Ciências Afins; Museu Villa-Lobos — Rio de Janeiro: MAST, 2006, 122 p.

MIRABILE, Antonio. A Reserva Técnica também é Museu. Boletim Eletrônico da ABRACOR, nº 1, junho/2010, 4-9.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. O inventário como instrumento constitucional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1754, 20 abr. 2008. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/11164>>. Acesso em: 15/07/2024